

РЕКЛАМА ДИСКУРСИНИНГ ТУРИСТИК САЛОҲИЯТНИ ОШИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ

Холбобоева Азиза Шербобоевна

Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Амалий таржима кафедраси доценти Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902796>

Аннотация. Мазкур мақола реклама дискурсининг туризм саноатидаги аҳамияти ҳамда унинг назарий асосларига оид қарашларга бағишланган.

Калим сўзлар: туризм дискурси, маданиятини ёйиши, синергетик эффект, коммуникатив муҳит, ижобий имидж, ижтимоий аҳамият.

Аннотация. Данная статья посвящена взглядам на значение рекламного дискурса в туристической отрасли и его теоретическим основам.

Ключевые слова: туристический дискурс, распространение культуры, синергетический эффект, коммуникативная среда, положительный имидж, социальная значимость.

Abstract. This article is devoted to views on the importance of advertising discourse in the tourism industry and its theoretical foundations.

Keywords: tourist discourse, dissemination of culture, synergistic effect, communication environment, positive image, social significance.

Туризм – замонавий ҳаёт ва замонавий жамиятнинг муҳим элементи. Замонавий ҳамжамият, туризм соҳасини ривожлантириш ва сайёҳатчиларда янги, ёқимли таассурот қолдиришда жадал тажрибалар қўллаши, саъй-ҳаракатлар тезлиги билан характерлидир. Тилнинг туризм соҳасида қўлланилишини борасида ҳам тадқиқотлар олиб борилмоқда. Туризм соҳасининг машҳур олими Даннинг таъкидлашича, оммавий ахборот воситалари орқали қилинган туризм рекламаси, одамларни турист бўлишга ишонтиришга ҳаракат қилади ва уларнинг муносабатлари ва хулқ-атворини доимий равишда назорат қилади. Демак, ҳар бир сайёҳ маълум бир мамлакатга уюштирилган сайёҳати орқали, ўз кечинмалари ва таассуротларини, ўз тажрибалари билан ўртоқлашишади ва шу орқали ушбу тилга ўз ҳиссаларини қўшишларига сабаб бўлади. Қуйида биз туризм дискурси тўғрисида фикр юритамиз. Туризм жамият ижтимоий ва маданий соҳасининг ажралмас қисмидир. Шу билан бир қаторда, айнан давлатларнинг ўзи чет эллик туристлар сонини оширишга ҳаракат қилмоқда, чунки бу билан улар ўз маданиятини ёйишни, унинг хусусиятлари ҳақида сўзлаб бериши, шу билан бир қаторда уни асраб-авайлаш ва узатиш ҳамда бундан иқтисодий фойда олиши мумкин. Даставвал, тадқиқотимизда қўлланилаётган «туризм дискурси» ва «туризм реклама дискурси» ҳақида тўхталганимиз муҳим ҳамда уларнинг фарқини англашимиз жоиз. Туризм дискурси – бу туризм соҳасида қўлланиладиган, оммавий-ахборот институтцинал нутқидир. Кенг маънода қараганда туризм дискурси – бу алоқа шакллари ўз ичига олган, ўзининг таркибий қисмлари: субъекти (хабарнинг мавзуси, мақсади), адресати (манзили, истеъмолчи, ўқувчиси) ҳамда мазмунига эга бўлган матндир. Тор маънода туризм дискурси бу матннинг бир тури бўлиб унинг мақсади сайёҳларни хабардор қилиши ва туризм соҳасини ривожлантиришидир.

Туризм – маданий маҳсулот ва шу билан бирга маданиятнинг «ишлаб чиқарувчиси» ҳамдир. Бинобарин, туризм «ўзига хосликни шакллантириш» ва «маданият ишлаб чиқарувчиси»нинг бундай мураккаб функциясини бажариш учун барқарор

воситалар арсеналига эга бўлиши керак. Ушбу етакчи арсеналлари орасида Урр ва Счеллер биринчи навбатда тасаввурга таъсир қиладиган нарсаларни ажратиб кўрсатишади. Уларнинг таъкидлашича, агар туризм кўплаб «хақиқий» жойларнинг моддийлигини ўзгартиришга қодир бўлса, у виртуал ҳақиқатлар ва хаёлий вазиятларни яратишда жуда катта рол ўйнайди. Туризм – мумкин коммуникатив муҳитда белгилар ва белгилар орқали маъноларни ҳосил қилишнинг семиотик жараёни сифатида қаралади. Маълумки, этномаданий гуруҳнинг ҳажмини ҳар қандай тарзда аниқлаш ва чеклаш қийин. Ҳар қандай давлат кўплаб этник маданий гуруҳлардан иборат. Шунини ҳам айтишимиз мумкинки, минтақа ўзига хос этномаданий гуруҳдир ёки бирданига бир нечта гуруҳлар томонидан тузилади. Жозеф Конфортининг таъкидлашича, «минтақалар - бу асарлар, бу географик ва маданий тасаввурларнинг бир тури. Минтақалар миллий хилма-хилликнинг бир қисмини ташкил этувчи, маҳаллий геомаданийлик тартибнинг калити бўлган турли хил маҳаллий маданиятларни акс эттиради. Бироқ, ушбу тартибни таъминлаш учун минтақавий идентификаторлар вақти-вақти билан хаёлий парвариш қилишни талаб қилади».

Ҳудуд, минтақанинг ҳақиқий ёки мифологик хусусиятларини белгилайдиган бир қатор кучли брендларнинг эгасига айланганда, синергетик эффект пайдо бўлиб, юқори даражадаги кадриятлар ҳосил яратилади, улар умуман минтақанинг ижобий қиёфасини вужудга келтиришади. Мазкур «минтақанинг ижобий қиёфаси» худудни «ташки» муҳитда ҳам, инвесторлар, сайёҳлар, қўшни минтақалар ва бошқалар шаклида ҳам, маҳаллий аҳоли ўртасида ҳам барқарор тасаввурни мустаҳкамлайди ёки яратади. Вилоят қиёфаси минтақавий ўзига хосликнинг таркибий қисмига айланади. Худудий ўзига хослик, маълум бир худудга боғланиш сифатида, одамга атрофдаги макон билан барқарорлик ва ҳамжиҳатлик ҳиссини берадиган ички «ядро» вазифасини бажаради.

Бугун биз, замонавий туризмни рекламасиз тасаввур қила олмаймиз. Зеро, бу туристик корхонанинг харидорларига(мижозларига) маълумот етказиш, уларнинг хатти-ҳаракатларини ўзгартириш, таклиф этилаётган хизматларга эътиборни жалб қилиш, корхонанинг ўзи ҳақида ижобий имидж яратиш ва унинг ижтимоий аҳамиятини намойиш этиш уринишларида энг самарали восита.

Шу сабабли ҳам, самарали реклама умуман олганда маркетинг стратегиясининг ва хусусан коммуникация стратегиясининг мақсадларига эришишнинг энг муҳим воситаси деб ҳисоблашимиз мумкин. Жаҳон амалиёти кўрсатиб турибдики, туризм соҳаси энг йирик реклама берувчилардан бири ҳисобланади. Туризм афсонлари адабиёт ва фильмлардаги афсоналардан фарқ қилади, чунки у охир-оқибат ҳақиқий сайёҳларни дунёга олиб келади.

REFERENCES

1. Lasansky D. Architecture and Tourism: Perceptions, Performance and Place / D. Lasansky, D. Medina, B. McLaren. - Oxford: Berg, 2004.
2. Urry J. The Tourist Gaze. - London: Sage, 1990.
3. Dann G. The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective / G.Dann. -Wallingford: CAB International, 1996.
4. Lasansky D. Architecture and Tourism: Perceptions, Performance and Place / D. Lasansky, D. Medina, B. McLaren. - Oxford: Berg, 2004.
5. Kholboboeva Aziza Sherboboevna. (2022). Peculiarities of the Sociolinguistic Approach in Advertising Discourse. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 11, 13–15.

6. Kholboboyeva A.SH. Antropotsentrizm v yazykoznanii. Tom. 6 Net. 6 (2022).
<https://confrencea.org/index.php/confrencea/issue/view/9>
7. Kholboboeva Aziza Sherboboevna. (2022). COMPARATIVE DISCOURSE STUDIES IN LINGUISTICS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 9, 33–37. Retrieved from <https://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/261>